

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 2

QUADERNI DEL SISD 2024

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 2
Settembre 2024

Copyright © settembre 2024, Bibliothèque de l'OproM

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

DOI: 10.55456/vol8nr2

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

info@tcla-journal.eu

In copertina: Rielaborazione grafica di un disegno di Sandro Botticelli per la *Divina Commedia*, il cui originale si trova presso la Collezione Hamilton, Kupferstichkabinett, Berlino (di pubblico dominio).

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORE EDITORIALE DEL PRESENTE NUMERO

Raffaele Pinto

Istituto di Studi Filologici e Danteschi, Barcelona

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

Editoriale

Carla Rossi e Raffaele Pinto

8-9

Zarathustra's dream: Nietzsche's lyrical 'other' midday

Carlo Chiurco

10-23

La filologia al servizio della storia del manoscritto W425 di Baltimora

Carla Rossi

24-35

La metafisica dell'odio nella canzone dantesca *Io son venuto al punto della rota*

Raffaele Pinto

36-48

Quaderni del SISD, Numero 1

Dante della formazione e Dante della purificazione in *Ôe Kenzaburo*

Gli anni della nostalgia

Erminia Ardissino

49-66

Dante Papers

I saggi americani di Borgese

Gandolfo Cascio

67-83

Dante e il mondo infero:

Hillman lettore (in)consapevole della *Commedia*

Mirco Cittadini

84-111

La ricezione di Dante nella Letteratura afroamericana:

Dante e Toni Morrison

Marianna Esposito Vinzi

112-124

Dante in João Guimarães Rosa

Francesco Luti

125-132

Biografie degli autori

133-135

Segnalazioni bibliografiche dai soci SISD

136-139

Dante in João Guimarães Rosa

Dante in João Guimarães Rosa

FRANCESCO LUTI

João Guimarães Rosa era nato a Cordisburgo, piccola località nel centro-nord dello stato di Minas Gerais, il 27 giugno del 1908, da una famiglia tradizionale di allevatori di bestiame. Medico, rivoluzionario, diplomatico, naturalista, poliglotta, lettore onnivoro di letteratura e religione, parlava correntemente lo spagnolo, il francese, l'inglese, il tedesco e l'italiano ed era in grado di leggere agevolmente testi in latino, greco classico e moderno, danese, serbo-croato, russo, ungherese, cinese, giapponese e arabo.

Nelle righe che seguono (tradotte da chi scrive), e che appartengono all'appendice a una lettera di Rosa a Bizzarri il 25 febbraio del 1964, si definiva così:

Gli piacciono le lingue (legge, più o meno, il portoghese, il francese, l'italiano, lo spagnolo, l'inglese, il tedesco; e col dizionario: il russo, lo svedese, l'olandese). Gli piace l'Italia, Dante, i volatili, l'aranciata San Pellegrino, lo stracotto alla Fiorentina [in italiano nel testo originale] (al "La Sostanza" o al "Troia",¹ trattoria), il vino rosso, cognac, e Edoardo Bizzarri.²

È proprio in italiano che Rosa si appassiona alla lettura di Dante e della *Commedia*. Antica fiamma riaccesa col primo viaggio in Italia (che considerava "la sua passione da 40 anni") nel 1949 con tappa anche fiorentina. Vi resterà una settimana, il tempo per vedere un:

É um tal mundo de maravilhas, que sua lembrança dá para encher uma vida. Seria preciso uma carta especial, só para indicar, por alto, o que lá visitei. Escolho, apenas um detalhe: o Museu do Angélico, um velho convento, onde, em cada umas das pequenas celdas, há um afresco de Fra Angélico, o frade e santo e

¹ Lo scrittore confonde per due trattorie diverse quella che in realtà è una: "La Sostanza", ribattezzata dai fiorentini "Il Troia".

² La lettera è raccolta in Guimarães Rosa (2003a, p. 146), e le righe riportate sono scritte a, a margine, dallo scrittore che le definisce *bobagens bibliográficas*, stupidaggini biografiche..

*artista inspirado, que pintava olhando o céu, através da abertura da janelinha, e, diz-se, tinha por modelos os próprios anjos.*³

Scrivo all'amico Álvaro Lins, aggiungendo di essersi messo a studiare Dante al suo ritorno:
“*Tenho estudado Dante, no italiano; com as fartas notas de pé de página, não é difícil, experimente; e vale a pena, se vale!, ali tenho descoberto ou redescoberto muita coisa.*”⁴

Tornerà *al bello paese*, un anno dopo, e con tanto di taccuini che riempirà di appunti e disegni. In Toscana, oltre a Firenze, farà tappa a Siena, San Gimignano, Lucca e Pisa. Al ritorno inizia la stesura di un saggio ricompreso in un diario (inedito) su Omero, Dante e La Fontaine. Intanto, nel 1956 escono contemporaneamente due libri dalle dimensioni maestose, *Corpo de baile* e *Grande Sertão veredas*. Si tratta complessivamente di 1400 pagine che avrebbero rivoluzionato ogni precedente concetto e pratica di genere letterario creando, non solo nel ritmo stilistico, ma nello stesso tessuto lessicale, un linguaggio originale. Guimarães Rosa morirà nel 1967 senza vedere pubblicata l'edizione italiana del *Grande Sertão* che uscirà presso l'editore milanese Feltrinelli soltanto tre anni dopo, nel 1970, nella traduzione appunto che Edoardo Bizzarri aveva realizzato con tanta passione e impegno. Farà invece a tempo a ricevere *Corpo di ballo*, che in un unico volume ricomprendeva romanzi e racconti, escludendo appunto il *Grande Sertão* (*Manuelzão e Miguilim; No Uburuquaquá, no Pinheém; Noites do Sertão*).

Ecco che entra in gioco Bizzarri, romano del 1910, studioso di storia e cultura rinascimentali, *crociano*, traduttore, tra gli altri, di Faulkner, di Henry James, Melville e Huxley. Giunto in Brasile nel maggio del 1948 come addetto culturale presso l'Istituto italiano di Cultura di San Paolo, ne diventerà presto direttore. Proprio a San Paolo, dove rimase fino alla morte avvenuta il 27 giugno del 1975 (giorno in cui, curiosamente, se fosse stato vivo, Guimarães Rosa avrebbe compiuto sessantasette anni). Nel triennio 1951-1953, tra gli altri, Bizzarri promosse e realizzò eventi danteschi. In primis la “Lectura Dantis”, ma si attivò anche per donare alla città brasiliana una statua di Dante, opera dello scultore Bruno Giorgi. Poi, anche la palazzina che ospitava l'Istituto, fu ribattezzata “Casa di Dante”.

Sulla traduzione dell'intera opera di Guimarães Rosa ricaviamo indicazioni preziose soprattutto nelle note linguistiche e nei chiarimenti che emergono dal carteggio tra i due, ben 71 lettere in portoghese dal 1959 al 1967, anno della morte di Guimarães Rosa. Bizzarri vi si dedicò con grande impegno e competenza consapevole della complessità della lingua dello scrittore che andava prima recepita nella sua essenza, e poi ricostruita nella sua effettiva consistenza poetica e letteraria.

³ *Cadernos de literatura brasileira*, Instituto Moreira Salles, números 20 e 21, Dezembro de 2006, p. 27.

⁴ *Ibid.*

Uno scorcio alle schede di Guimarães Rosa con le risposte alle domande del traduttore e conseguenti utilizzazioni da parte di Bizzarri, ci offre alcune linee di orientamento. Bizzarri aveva ben compreso che, al di là della cosiddetta trama esisteva in primo luogo un punto di vista generale: quello di ricostruire, riprodurre e garantire l'*ambiente* fonico, la nomenclatura del *sertão*, dettagliatissima in ogni suo aspetto. Il *sertão* ha una voce, possiede dei suoni e una concentrazione di nomi per gli uomini, per le piante, per gli animali e le infinite manifestazioni dello spazio. Questo necessario punto di vista ci viene confermato dalla precisione delle schede di Guimarães Rosa, il quale si preoccupa di rendere nelle sue perifrasi, aspetti, situazioni, gesti. Dunque, tuttociò che concorre alla dettagliata definizione dell'opera nelle sue forme fonico-emblematiche.

L'opera di Guimarães Rosa è un'opera sulla lingua, un'opera di costruzione attenta nella quale vige un'osservazione diretta e una raccolta di termini esatti. Guimarães Rosa esalta l'espressività di una lingua: "La lingua è l'unica porta per l'infinito". Latinismi, prestiti da lingue straniere, termini eruditi, invenzioni verbali. Scioglilingua, sciarade o altri giochi di prestigio verbali. C'è sempre stata una presunzione d'intraducibilità della sua prosa espressionista, tutta sviluppata sull'invenzione lessicale e sulla sorpresa. Un portoghese che nella variante brasiliana s'arricchisce. E ancor più nella lingua di Guimarães Rosa, non a caso raccolta in un dizionario (Sant'Anna Martins, 2001).

La parola che provoca la realtà, la scatena, e come in Dante, anche in Guimarães Rosa la metafora, spesso, rimane ambigua e misteriosa, polivalente. Pensiamo ai nomi: al suono del nome. La potenza figurativa di Dante dei nomi danteschi, da Sardanapalo a Piccarda a Pier delle Vigne, Farinata, Ciaccio, Tegghiaio. Dove il nome, talvolta, incarna il destino del personaggio.

La scelta del nome di un personaggio, e ancor più se il personaggio offre il titolo all'opera. Spesso il nome incarna, personifica, il destino di un protagonista. Guimarães Rosa, ad esempio, col nome di *Miguilim* intitola un romanzo breve che Antonio Tabucchi nella prefazione definì "una perla della letteratura universale". In *Miguilim*, il bambino miope che a dieci anni, scoprirà gli occhiali e la vita, ci sono quattro personaggi, più uno plurale indefinito e senza numero ('*todos os homens*'), essendo gli altri individuati nei nomi ('*Pai*', '*Seu Braz do Bião*', '*Vovó Izidra*') che si occupavano di Dito, il morticino, fratellino di Miguilim. Soltanto la nonna ('*Vovó Izidra*') viene rilevata in due gesti definitivi e decisivi, come la preghiera ad alta voce, e il chiudere la porta dopo la morte. Bizzarri non se la sente di trasformare Miguilim in Michelino. Ma sono tanti i nomi italianizzati con coraggio.

Matraga, Augusto Matraga... per fare un altro esempio. La forza dei nomi Guimarães Rosa la esplica anche in quelli di piante e luoghi che appartengono al suo mondo esotico e che Bizzarri avrà cura di presentare. Penso a Dante e al verso - per dirne uno -, *Quali fiamminghi tra Guizzante e Bruggia*, nomi uniti qui da un'associazione di fuoco, di luce. Scelta sempre voluta dal suo potente

senso della figurazione, come del resto in tutto Guimarães Rosa. O la poesia de nomi: *Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi*. Oppure, altro verso, *Iacopo Rusticucci, Arrigo e 'l Mosca*.

Contini, che aveva colto nel segno indicando la scoperta di un nuovo grande narratore che in futuro avrebbe rappresentato con piena aderenza il segno più alto della letteratura brasiliana, fu tra i primi a occuparsi del *Grande Sertão* elogiando autore e traduttore, col titolo "Un Faust brasiliano" sul *Corriere della Sera*, inserendo Rosa "nella razza dei grandi scrittori" e sottolineava che "Va comunque scartato preliminarmente il sospetto che si tratti d'un produttore di color locale (Contini, 1971). La spiacevole ma inevitabile abbondanza di corsivi sulla pagina italiana proviene dall'eccezionale rigoglio con cui fauna, flora ed ecologia (oltre l'onomastica) regionali, ovviamente intraducibili, proliferano in quest'epos dello stato di Minas Gerais, a effetti opposti a quelli differenziali del pittoresco, perché sono di protratta, iterata familiarità."⁵

Nel grande ciclo *Corpo di Ballo*, che Bizzarri stava traducendo ancor prima di accingersi alla fatica de *Grande Sertão*, c'è un racconto lungo *Dão-Lalalão (O devente)*, *Din-dondon (Il Devente)*, in italiano, che apre il libro *Noites de Sertão*. Il protagonista è Soropita, *ex-jagunço*, un bandito che trascorre la maggior parte del tempo a sognare a occhi aperti, sogni che invadono gradualmente la narrazione. Secondo Northrop Frye, il racconto ha un'influenza biblica quando mostra il rapporto tra un *ex-jagunço* e un'ex-miliziana, Doralda, ricordando l'amore archetipico di Salomone e Sulamita, l'"Amato" e l'"Amata" del biblico "Cantico dei Cantici". Contiene anche parafrasi dell'Apocalisse e alcuni riferimenti ad Afrodite Pandemia, dea dell'amore nel pantheon greco.

Ma a noi interessa Dante evocato nella parte finale del racconto. Con lettera del 18 novembre del 1963, allegata alla quale una lunga scheda chiarificatrice dei dubbi di Bizzarri, possiamo cogliere diversi spunti danteschi. Bizzarri, temendo d'inciampare su un cosiddetto 'falso amico', chiede a Guimarães Rosa di chiarire il significato di *Baldança*. Lo scrittore risponde trattarsi di "saborear preguiçoso" e aggiunge di confrontare. DANTE

d'ogni baldanza, e dicea ne' sospiri (inf. Canto VIII)

Nel canto dell'Argenti, un Dante timoroso d'esser abbandonato nell'Inferno da Virgilio, viene confortato dal Maestro che gli dice di pazientare ché non lo lascerà nel mondo basso. Poco più avanti troveremo un Virgilo sconcertato, con gli occhi chini e le ciglia prive d'ogni *baldanza*:

*Li occhi a la terra e le ciglia avea rase
d'ogni baldanza, e dicea ne' sospiri:
«Chi m'ha negate le dolenti case!»*

⁵ Contini (1972, p. 318).

Guimarães Rosa allega anche la definizione tratta da un suo dizionario italiano: “Espressione serena e franca, segno di animo tranquillo e sereno”

Doralda, pensava nela através do assunto, numa baldança...

Risolta con: Doralda pensava a lei attraverso la visione, un assaporamento...

Qualche pagina dopo, a proposito della parola *funil* (imbuto), nella scheda di Guimarães Rosa, si legge:

O Inferno infundibuliforme. “Em forma de funil” Cfr Inferno, Canto V, 1-2) (Del lat. infundibuliformis. de infundibulum. adj. Bot. 2590. De forma de embudo. Aplicase a menudo a la corola)

Così discesi del cerchio primaio

Giù nel secondo, che men loco cigne

descido um funil estava nas profundas do demo, o menos, o diabo rangendo dentes enrolava e repassava, duas voltas, o rabo na cintura ?

risolta con: disceso per un imbuto si trovava nello sprofondo del demonio, il draghignazzo, il diavolo digrignando i denti arrotolava e ripassava, due volte, la coda intorno alla vita ?

cignesi con la coda tante volte (Canto V., Inf, 11-12)

Poi continua col dire: *A essa escuridão: o sol calasse a boca... Levantou-se.*

Risolta con: Quella oscurità: il sole stesse zitto. Si alzò.

mi ripigheva là dove 'l sol tace (Inf, V, 54-55)

Qualche rigo dopo in una pagina tutta dantesca:

...padecendo como longas horas, surdo no barulho por trevas da ventania, a gente si destornava, tresvoltava, só escutava o berro triste dos zebus na muda do tempo...

...soffrendo come per lunghe ore, sordo nel frastuono di tenebre del vento, uno si scombussolava, si frastornava, solo sentiva il muggito triste degli zebù al cambiare del vento...

Tudo impregnação de Dante, do infernal dantesco... recita la scheda fornita dallo scrittore che puntualizza:

così quel fiato li spiriti mali

di qua, di là, di giù, di sù li mena; (Canto V., Inf, 42-43)

Soropita, “saindo do seu inferno, subjectivo”, torna a rivedere le stelle

Revia as estrelas da claridade.

Rivedeva le stelle della chiarezza.

Ora Soropita entra nel suo Purgatorio.

La domanda è: “*Hora era donde se sair sem estorvo?*”

C’era un’ora da cui si poteva uscire senza impedimenti? (traduce Bizzarri)

Ora era onde ‘l salir non volea storpio (purg, XXV, 1)

E infine ci si chiede:

Só se chorasse e ia cantando, depois de loucuras?

Solo se piangesse e andava cantando, dopo aver fatto pazzie?

Iue sui Arnaut, que plor e vau cantan (Purg, XXVI, 142)

Ecco il provenzale a soccorrere il traduttore.

Ora, per uno che si definiva un “apenas ínfimo leitor de Dante”, questa pagina risulta esemplificativa.

Tuttavia, ci sarebbe da dire tant’altro. Da segnalare i punti degli echi danteschi, o di altri omaggi nascosti. Oppure, di rimando, alle volte in cui è Bizzarri, specularmente, a utilizzare parole dantesche: penso a ruscelletto, a picciolmente. Ma sarebbe necessaria una profonda ricognizione in tutta l’opera rosiana per riesumarne altri. Io mi fermo qui... per il momento. E concludo con una frase di *Burití* che dice “Morire forse è tornare alla poesia”. E di certo tutta l’opera di questo straordinario autore è un grande poema scritto in prosa.

BIBLIOGRAFIA

A. Huxley, *L’eminenza grigia*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Mondadori, 1946.

W. Faulkner, *Scendi, Mosè*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Mondadori, 1947.

W. Faulkner, *664 pagine di W. Faulkner*, a cura di E. Bizzarri, F. Pivano, E. Vittorini e C. Pavese, Milano, Il Saggiatore, 1959.

G. Ramos, *Terra bruciata*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Nuova Accademia, 1961.

A. Huxley, *L’eminenza grigia*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Mondadori, 1966.

J. Guimarães Rosa, *Grande Sertón: Veredas*, a cura di Ángel Crespo, Madrid, Alianza, 1967.

G. Contini, *Un Faust brasiliano*, in “*Corriere della sera*”, 11.03.71 e in “*Paragone*” numero dell’aprile del 1971.

- G. Contini, *Un Faust brasiliano*, in *Altri esercizi*, Torino, Einaudi, 1972.
- J. Guimarães Rosa, *Correspondência com o tradutor italiano*, São Paulo, T.A. Queiroz, Instituto Cultural-Ítalo Brasileiro, 1972, 1978 e 2da Ed. 1981.
- J. Guimarães Rosa, *Grande Sertão*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Feltrinelli, 1976.
- A. Huxley, *Il tempo si deve fermare*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Mondadori, 1976.
- J. Guimarães Rosa, *La terza sponda del fiume*, a cura di G. Lanciani, Torino, Sei, 1988.
- G. Ramos, *Vite secche*, a cura di E. Bizzarri ed A. Ciacchi, Roma, Biblioteca del Vascello, 1993.
- J. Guimarães Rosa, *Ficção completa*, 2 voll., Rio de Janeiro, Ed Nova Aguilar, 1995.
- A. Marchese, *Dizionario di retorica e di stilistica*, Milano, Mondadori, 1995.
- J. Guimarães Rosa, *Mio zio il giaguaro*, a cura di R. Mulinacci, Parma, Guanda, 1999.
- G. Ramos, *Vite secche*, a cura di E. Bizzarri ed A. Ciacchi, Roma, Biblioteca del Vascello,
- N. Sant'Anna Martins, *O léxico de Guimarães Rosa*, São Paulo, Edusp, 2001.
- J. Guimarães Rosa, *Correspondência com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri*, Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 2003a.
- J. Guimarães Rosa, *Correspondência com seu tradutor alemão Curt Meyer-Clason (1958-1967)*, Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 2003b.
- J. Guimarães Rosa, *La terza sponda del fiume*, a cura di G. Lanciani, Milano, Mondadori, 2003.
- Cadernos de literatura brasileira*, Instituto Moreira Salles, números 20 e 21, Dezembro de 2006, p. 27.

Opere di João Guimarães Rosa in lingua italiana:

- L'ora e la volta di Augusto Matraga, Il duello*, a cura di E. Bizzarri e P. A. Jannini, Milano, Nuova Accademia, 1963.
- Corpo di ballo: ciclo romanzesco*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Feltrinelli, 1964.
- Grande Sertão*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Feltrinelli, 1970.
- Miguilim*, a cura di E. Bizzarri, introduzione di A. Tabucchi, Milano, Feltrinelli, 1984.
- Buriti*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Feltrinelli, 1985.
- La terza sponda del fiume*, a cura di G. Lanciani, Torino, Sei, 1988.
- Una storia d'amore*, a cura di E. Bizzarri, Milano, Feltrinelli, 1989.
- Sagarana*, a cura di Silvia La Regina, Milano, Feltrinelli, 1994.
- Miguilim*, a cura di E. Bizzarri, introduzione di A. Tabucchi, Milano, Feltrinelli, 1994.
- Mio zio il giaguaro*, a cura di R. Mulinacci, Parma, Guanda, 1999.
- La terza sponda del fiume*, a cura di G. Lanciani, Milano, Mondadori, 2003.

Bibliografia delle opere di João Guimarães Rosa:

- Magma*, Rio de Janeiro, Ed. Academia brasileira das letras, 1936.
- Sagarana*, Rio de Janeiro, Editora Universal, 1946.
- Com o vaqueiro Mariano*, Niterói, Ed. Hipocampo, 1952.

Corpo de baile, Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 1956 (dalla terza edizione, 1964, è suddiviso in 3 voll.: *Manuelzão e Miguilim*; *No Urubuquaquá, no Pinhém*; *Noites do Sertão*).

Grande Sertão veredas, Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 1956.

Tutaméia, Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 1967.

Estas estórias, Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 1969 (postumo).

Ave, palavra, Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 1970 (postumo).

Correspondência com o tradutor italiano, São Paulo, T.A. Queiroz, Instituto Cultural-Ítalo Brasileiro, 1972, 1978 e 2da Ed. 1981.

Ficção completa, 2 voll., Rio de Janeiro, Ed. Nova Aguilar, 1995.

Correspondência com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri, Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 2003.

Correspondência com seu tradutor alemão Curt Meyer-Clason (1958-1967), Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 2003.

Bibliografia delle principali opere di João Guimarães Rosa tradotte all'estero:

Corps de Ballet, Trad. De Curt Meyer-Clason, Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 1966.

Das dritte Ufer des Flusses (A Terceira margem do rio), Trad. De Curt Meyer-Clason, Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 1968.

Nach langer Sehnsucht und langer Zeit, /Burití, extraído de *Corpo de baile*/, Trad. De Curt Meyer-Clason, Munich, dtv, 1969.

Miguilims Kindheit, /Miguilim, extraído de *Corpo de baile*/, Trad. De Curt Meyer-Clason, Munich, dtv, 1970.

Mein Onkel der Jaguar, /Meu tio Iauaretê/, Trad. De Curt Meyer-Clason, Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 1981.

Doralda, die weisse Lilie, /Dão-dalalão, extraído de *Corpo de baile*/, Trad. De Curt Meyer-Clason, Frankfurt, Suhrkamp, 1982.

Sagarana, Trad. De Curt Meyer-Clason, Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 1982.

Die Geschichte von Lélío und Lina, extraído de *Corpo de baile*/, Trad. De Curt Meyer-Clason, Munich, Piper, 1991.

Tutameia. Dritte Erzählungen, Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 1994.

Biografie degli autori

Erminia Ardissino è stata professoressa associata presso l'Università di Torino. Ha insegnato anche in diverse università statunitensi. Si occupa prevalentemente della letteratura da Dante al Seicento, con particolare attenzione al rapporto con la storia delle idee e l'esperienza religiosa. Nell'ultimo decennio ha esteso i propri interessi di ricerca alla letteratura biblica della prima età moderna e al contributo delle donne. Tra i suoi libri più recenti: *Donne interpreti della Bibbia nell'Italia della prima età moderna. Riscritture e comunità ermeneutiche* (Brepols, 2020) e *Poesia in forma di preghiera. Svelamenti dell'essere da Francesco d'Assisi ad Alda Merini* (Carocci, 2023). Ha pubblicato anche edizioni critiche di testi antichi, edizioni commentate (in particolare una silloge di lettere di Galileo), e contributi per la didattica della letteratura. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, come la Fulbright Distinguished Lecturership e la Fellowship presso l'Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University.

Gandolfo Cascio insegna Letteratura italiana e Traduzione all'Università di Utrecht, dove inoltre conduce il progetto Observatory on Dante Studies. La sua ricerca si concentra sull'estetica e la filologia della ricezione. Tra i suoi libri segnaliamo *Michelangelo in Parnaso. La ricezione delle Rime tra gli scrittori* (Marsilio, 2019; traduzione inglese: Brill, 2022), *Le ore del meriggio. Saggi critici* (Il Convivio, 2020; Premio Giuseppe Antonio Borgese) e *Dolci detti. Dante, la letteratura e i poeti* (Marsilio, 2021; Premio Nino Martoglio).

Carlo Chiurco è Professore Associato di Filosofia Morale presso il Centro di Ricerca E.T.h.O.S. – Ethics and Technologies Of the Self dell'Università di Verona. È fondatore e responsabile del centro di ricerca “Asklepios – Filosofia e cura”, e direttore della collana “CARES. Cura, Ambiente & Responsabilità, Etiche Speciali”. Dal 2016 è membro del direttivo nazionale della Società Italiana di Filosofia Morale. I suoi campi di ricerca sono il pensiero del XII secolo, cui ha dedicato una monografia (*Alano di Lilla. Dalla metafisica alla prassi*, Milano 2005) e varie traduzioni (tra cui *Il viaggio della saggezza*, Milano 2004), il ruolo del sacro e del divino nel pensiero contemporaneo come elemento strutturante dell'identità occidentale, con vari studi su Platone, Nietzsche, Bataille, Girard. Si occupa anche di etica generale e applicata (*Etica e sacro, Il bene e l'autentico oltre l'occidente*, Mimesis Edizioni, 2012). Una costante nella sua attività di ricerca è il pensiero di Nietzsche, soprattutto l'ultima fase, e le dinamiche che presiedono l'ascesa e la caduta delle civiltà.

Mirco Cittadini, formatore, regista, counsellor professionista. Studioso indipendente, dantista. Da anni svolge incontri e gestisce progetti di sensibilizzazione e divulgazione della *Commedia*. La sua attenzione è rivolta agli aspetti archetipici interni al poema sacro (in chiave di integrazione mistico-simbolica), con particolare riferimento al *Femminile Sacro*.

È autore del blog <https://nellabirintodellacommedia.wordpress.com/>. A suo nome è anche il canale Youtube dedicato a dirette e video con dantisti o studiosi di approfondimento su tematiche dantesche.

Tra le sue pubblicazioni:

Tutto è Paradiso. Lezioncine dantesche, Milano Aporema, 2021.

Da Medusa a Maria. Dante e il femminile, Bolzano, QuiEdit, 2022.

Curatela degli atti del convegno, *L'androgina nella Commedia*, in *Theory and Criticism of Literature & Arts*, vol. 8, no. 1, 2024.

Marianna Esposito Vinzi vive a Parigi dove insegna Lingua e Cultura italiane ed è *Affiliated Researcher* presso l'Università di Utrecht nell'ambito del progetto *Observatory on Dante Studies*. I suoi interessi di studio e ricerca convergono principalmente sulla ricezione dantesca nella letteratura anglo-americana. Tra le sue pubblicazioni si ricordano il volume *Donne nella Storia. Venti profili di donne che hanno fatto la storia* (Emporium Editore, 2021), e il saggio *Le Donne di Dante* (BeaT, 2022).

Francesco Luti è professore Associato di Lingua e Letteratura Italiana presso l'Università di Barcellona, Facoltà di Filologia e Comunicazione. I suoi interessi di ricerca includono la letteratura italiana, la letteratura comparata, la letteratura spagnola, la letteratura catalana e la letteratura latinoamericana. Tra i suoi libri di narrativa ricordiamo *Millepiedi* (Firenze, Polistampa, 2006), *La goccia che scava* (Firenze, Nicomp, 2013) e *A testa alta. Il cammino del Sarrià* (Firenze, Nicomp, 2014). È inoltre autore dell'antologia *Poesia spagnola del Secondo Novecento* (Firenze, Vallecchi, 2008) e di altre raccolte di poesie di autori spagnoli e portoghesi.

Raffaele Pinto (Napoli 1951) è docente di letteratura italiana nell'Università di Barcellona, Facoltà di Filologia e Comunicazione.

All'opera di Dante e alla sua irradiazione nella letteratura moderna e nel cinema ha dedicato la maggior parte delle sue ricerche. Tra le sue pubblicazioni:

Dante e le origini della cultura letteraria moderna, Paris, Champion, 1994.

Poetiche del desiderio. Saggi di critica letteraria della modernità, Roma, Aracne, 2010.

Le Rime di Dante. Libro di canzoni o rime sparse?, London, receptio academic press, 2020.

Pensiero e poesia in Dante. Esercizi di filologia dantesca, Roma, Aracne, 2021.

La 'maladetta lupa' del capitale. Il pensiero economico-politico di Dante, Firenze, Cesati, 2022.

Le edizioni della *Vita nuova* (Firenze, Edimedia, 2019) e della *Divina Commedia* (Firenze, Edimedia, 2021-22).

Carla Rossi, ha una doppia formazione, come filologa e come storica dell'arte e due abilitazioni elvetiche all'insegnamento universitario (Lingua e Letteratura italiana medievale e Lingue e Letterature francesi del Medioevo); è stata *Titularprofessorin* di filologia romanza presso l'Università di Zurigo e *Visiting Professor* presso diverse università europee. Attualmente è affiliata all'Università del Salento, dove si occupa di Storia

della Miniatura e della ricostruzione digitale di manoscritti smembrati. Ha pubblicato saggi e curato edizioni su vari temi, tra cui Marie de France, la letteratura satirica anglonormanna, il circolo di eruditi legato a Thomas Becket e il Bronzino poeta. Dal 1996 si interessa della tutela del patrimonio manoscritto occidentale. I suoi lavori sono stati tradotti in turco, giapponese, olandese; pubblica anche in francese e inglese. Tra le sue pubblicazioni: Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, *I Salterelli dell'Abbrucia sopra i Mattaccini di ser Fedocco*, edizione critica, introduzione, commento e note, Salerno Editrice, Roma, 1998; *Il manoscritto perduto del Voyage de Charlemagne, Il codice Royal 16 E VIII della British Library*, Salerno Editrice, Roma, 2005; *Marie de France et les érudits de Cantorbéry*, Editions Classiques Garnier, Paris, 2009; *Isabelle Boursier's Book of Hours, a Dismembered Manuscript from Mary Benson's Collection*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024; *The 1879 Theft of Royal Ms 16 E VIII From the British Museum*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024.

Segnalazioni bibliografiche dai soci SISD

Dante nel Rinascimento europeo, a cura di Erminia Ardissino, Giovanna Cordibella, Edizioni di Storia e Letteratura, Torino, 2024.

Concentrandosi sull'interazione dell'opera di Dante con il pensiero (e le turbolenze) politiche e religiose del Rinascimento europeo, e considerando pubblicazioni provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra, il volume mostra come l'opera di Dante sia stata diffusa, tradotta, interpretata e rifunzionalizzata, ma anche sottoposta a manipolazioni nel periodo di fondazione del mondo politico moderno. Se alla fine del XV secolo, in un momento in cui Dante era già ben noto, la stampa aveva valorizzato erroneamente il poeta come traduttore dei sette salmi penitenziali e autore di un *Credo*, pubblicati con successo e con varie ristampe, appare evidente che di quest'autore si potesse varare ciò che meglio rispondeva alle richieste del mercato editoriale e agli interessi dei lettori. Non è un caso, quindi, che nel secolo successivo la *Commedia* e il trattato politico *De Monarchia* furono portati a esempio di posizioni antipapali, in special modo nel mondo riformato e in ambienti eterodossi. Proprio in questa congiuntura culturale e religiosa l'uso dell'opera dantesca, in particolare del trattato politico, si presenta come decisiva nelle controversie confessionali, quindi anche nel processo di fondazione di una nuova scienza politica in Europa, indipendente dalla religione.

Fortune del medioevo. Studi sul Medievalismo, a cura di Roberta Cappelli, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2023.

Il medievalismo è diventato uno dei fenomeni culturali più interessanti nella società contemporanea. Sebbene la sua rilevanza sia stata riconosciuta a livello internazionale dalla storiografia medievale fin dagli anni '70, solo recentemente in Italia si è iniziato a combinare lo studio delle rappresentazioni del Medioevo nell'immaginario collettivo con l'analisi rigorosa delle fonti storiche. Questo "Medioevo divulgativo" modella in modo significativo la percezione della storia medievale da parte del pubblico, basandosi su stereotipi difficili da rimuovere, nonostante siano decostruibili, grazie alla loro forte tradizione e impatto emotivo.

Dante Alighieri

Œuvres complètes Tome II : Vita nuova / La Vie neuve

Edition scientifique de Donato Pirovano, édition critique et traduction
de Bruno Pinchard

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque italienne, 2024

La Vita nuova, écrite au lendemain de la mort de Béatrice, raconte la rencontre, au temps de l'enfance, d'une femme miraculeuse que Dante retrouvera à la fin de son adolescence et qu'il accompagnera d'un amour absolu. Composé de poèmes et de récits en prose, cette œuvre est le manifeste du « dolce stil novo ».

Édition bilingue italien-français

Gandolfo Cascio (a cura di), *Rivolti al monte. Studi sul Purgatorio dantesco*, Venezia, Marsilio 2023.

Venuto fuori dall'inferno «a riveder le stelle», Dante s'incammina su per il monte del purgatorio; ed è qui che deve congedarsi da Virgilio, ritrova Beatrice, accompagna alcuni amici durante il loro percorso di pentimento. Tra i regni dell'aldilà proprio questo sembra essere il più caro al pellegrino: in cui la libertà e l'Italia sono protagoniste, dove si conversa di poesia, sospesi tra la nostalgia della vita e la speranza della salvezza, tanto che De Sanctis, con mirabile finezza critica, lo intese come «un cantuccio chiuso al mondo». Eppure, per quanto ricca di temi appassionanti, di personaggi seducenti, di caratteristiche strutturali, stilistiche e narrative di assoluta originalità, la cantica rimane, nella pur smisurata bibliografia dantesca, quella che riceve minore attenzione.

I saggi raccolti in questo volume affrontano perciò, con diversi approcci teorici e metodologici, questioni – letterarie, artistiche, teologiche, di ricezione estetica – irrisolte o che necessitavano di essere aggiornate.

Gandolfo Cascio, *Dolci detti. Dante, la letteratura e i poeti*, Venezia, Marsilio, 2021.

In diversi passi della *Commedia* Dante riflette su ciò che la letteratura è o compie. Così, di volta in volta, può consolare oppure servire da guida, diviene patria o appare come una seducente metamorfosi; mentre in alcune *Rime* la poesia si fa addirittura arma finissima per guerreggiare con gli amici più cari. C'è poi il rapporto particolare, e sovente determinante, che alcuni scrittori hanno avuto con la sua opera, e tale fenomeno senz'altro costituisce uno dei capitoli più interessanti della ricezione dantesca. I saggi qui raccolti affrontano dunque, con esemplare coerenza di metodo e limpidezza di stile, la relazione tra il poeta medievale e la scrittura, e provano, attraverso una lettura ravvicinata dei testi, a interpretare queste miracolose conversazioni.

Libro vincitore del Premio Nino Martoglio.

Isabelle Boursier's *Book of Hours*,
a Dismembered Manuscript
from Mary Benson's Collection

CARLA ROSSI

Isabelle Boursier's Book of Hours, a Dismembered Manuscript from Mary Benson's Collection, Carla Rossi, Cambridge Scholars Publishing, 2024.

Questo volume offre un'analisi approfondita del grave fenomeno della biblioclastia a fini di lucro, con particolare riferimento al caso di un Libro d'Ore appartenuto al Museo di Brooklyn fino al 2021. A causa delle difficoltà finanziarie aggravate dalla pandemia di COVID-19, il museo ha deciso di alienare e vendere alcune opere, tra cui un piccolo e prezioso manoscritto ricevuto in dono da Mary Benson nel 1919. Acquistato all'asta organizzata da Sotheby's da un noto mercante biblioclasta statunitense, il libro d'ore è stato fatto a pezzi e rivenduto in singoli fogli (con un guadagno pari a tre volte il prezzo del codice integro). Il volume analizza le implicazioni etiche di queste vendite e della distruzione di inestimabili tesori culturali europei, identificando la proprietaria originale del manoscritto e fornendo una ricostruzione digitale del testo.

Il volume fa parte della collana "Dismembered Medieval Manuscripts: Biblioclasm and Digital Reconstructions", un progetto avviato dalla Professoressa Carla Rossi e dal suo team nel 2006, che ha ricostruito digitalmente circa 500 manoscritti smembrati. La collana pubblica analisi dettagliate e edizioni critiche, combinando approcci filologici e tecnologie digitali per riportare alla luce tesori storici dispersi.

Traduzione della quarta di copertina

<https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-0364-0043-9>

